

3.3. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК КОМПАНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СРЕДЫ¹

Бендиков М.А., д.э.н., Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук

Мищенко А.В., д.э.н., к ф.-м. н., проф., проф. кафедры логистики, Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики;

Нестерович Л.Г., к.т.н., доцент, кафедра иностранного языка, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;

Взаимодействие компаний оптовой и розничной торговли является одной из основ сферы обращения товаров, их массового сбыта. Среди факторов, определяющих успешность деятельности компаний розничной торговли, их уровень рентабельности и объем прибыли, важная роль принадлежит организации оптовых закупок. В статье представлен экономико-математический инструментальный поддержки принятия управленческих решений менеджментом компании розничной торговли. Инструментарий предназначен для оптимизации портфеля оптовых закупок компании с учетом факторов риска ценообразования в условиях неопределенности ее хозяйственной среды, востребовавших все более сложные и детализированные методы менеджмента.

Введение

Взаимодействие компаний оптовой и розничной торговли является одной из основ сферы обращения товаров, их массового, максимального сбыта конечному потребителю. В деятельности компании розничной торговли одна из основных функций управления маркетинговой деятельностью – решение задач организации оптовых закупок. Принятие управленческих решений при формировании портфеля оптовых закупок в условиях неопределенности хозяйственной среды, характерной для современной отечественной нестационарной экономики, сопряжено с необходимостью учета факторов и рисков, сопутствующих неопределенности. Например, при маркетинговых исследованиях спроса и возможностей реализации конкретных товаров на розничном рынке необходимо выявить угрозы и оценить степень тех рисков для бизнеса компании, которые способны негативно отразиться на результатах ее деятельности. Выявление факторов неопределенности и оценка риска является сложной задачей управления компанией.

Угрозы и риски для бизнеса компании розничной торговли порождаются инфляцией, непредсказуе-

мыми изменениями в ценообразовании, колебаниями процентных ставок банковско-кредитной системы, действиями конкурентов, рядом других факторов изменчивости внешней среды, в том числе под воздействием стремительного развития информационно-коммуникационных технологий. Короткая продолжительность жизни товара на постоянно обновляющемся розничном рынке в совокупности с необходимостью учета указанных корректирующих факторов и рисков обуславливают сжатие времени на поиск, обоснование и принятие управленческого решения, требуют усовершенствования арсенала оперативного и стратегического менеджмента компании, его обогащения все более сложными и детализированными приемами и методами.

Применительно к стратегическому менеджменту компании этим методам посвящено много исследований. Выделим [1] как наиболее раннее и представительное из них, отметив при этом, что принятие управленческих решений с опорой на математические методы оценки рисков, моделирование и оптимизацию результатов деятельности компании в указанной работе практически не рассматриваются. Но подчеркивается, что функционирование компании в первую очередь обеспечивает ее способность получать максимальную прибыль. Поддержание постоянства такой способности является необходимым условием устойчивости состояния компании, развития ее бизнеса [1, с. 222].

Оценку результатов коммерческой деятельности торговой компании, управления ее финансовыми и другими активами можно осуществлять разными способами. При традиционном подходе результаты деятельности компании оцениваются по данным объемов сбыта и полученного дохода, а также ее финансовой отчетности – бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках и движении денежных средств. На их основе рассчитываются другие показатели финансово-экономического состояния компании, значения и динамика изменения которых позволяют судить, насколько эффективен менеджмент компании. Такими показателями, как правило, являются показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости активов.

Основной недостаток этого подхода заключается в том, что апостериорную оценку, как правило, не дополняют аналитически обоснованные рекомендации по изменению ситуации, если менеджмент компании не удовлетворяют результаты ее деятельности.

Этот недостаток, на наш взгляд, может парировать системный и комплексный модельно-оптимизационный подход (МОП) к управлению финансовыми ресурсами компании. В основе МОП – использование возможностей инструментального экономико-математического моделирования, с помощью которого может осуществляться формирование и анализ гипотетических вариантов использования ресурсов, выбор лучшего из них с точки зрения лиц, принимающих решения [9; 8; 7]. Модель, компьютерная реализация МОП в целом вы-

¹ Авторы признательны доктору экономических наук, кандидату физико-математических наук, профессору Финансового университета при Правительстве РФ Г.В. Колеснику за рецензирование статьи и сделанные замечания, которые были весьма уместны.

ступают в роли своего рода информационно-аналитического стенда, имитирующего одну из сфер деятельности компании розничной торговли – организации оптовых закупок. Инструментарий позволяет менеджменту компании формировать альтернативные варианты оптовых закупок в определенный временной период в зависимости от имеющихся и доступных ресурсов (включая оборотный и заемный капитал) компании, априори оценивать риски ее кредитоспособности, анализировать и прогнозировать другие гипотетические результаты.

Предпочтительность и ценность МОП в сравнении с другими подходами обусловлены тем, что традиционные методы обоснования управленческих решений в коммерческой компании в условиях нестабильности и стагнации экономики, наблюдаемых в Российской Федерации в настоящее время, не позволяют учитывать в полной мере некоторые важные практические аспекты деятельности каждой конкретной компании. Эти условия в значительной степени формируются под воздействием таких факторов нестабильности и неопределенности финансово-хозяйственной среды, какими выступают инфляция, банкротство компаний, взаимные неплатежи, переменная норма дисконта, колебания ставки рефинансирования и высокий уровень затрат на обслуживание долга, изменения в системе налогов и сборов, низкая покупательная способность населения и т.д. Следствием проявлений факторов является сложная структура рисков (т.е. возможность возникновения таких условий реализации бизнес-процессов компании, которые оцениваются ее менеджментом негативно) при принятии управленческих решений.

В общем случае уровень неопределенности финансово-хозяйственной среды компании взаимно обусловлен уровнем недостоверности (неполноты и неточности) информации об условиях и факторах, влияющих на ее бизнес-процессы. Причем, согласно [4, с. 566], понятие «неопределенность» противоположно понятию «детерминированность», а неполнота и неточность информации об условиях бизнес-процессов – не одно и то же. Первая относится к объему информации об условиях реализации бизнес-процессов, вторая – к расхождению между истинными условиями и их допущениями при обосновании управленческих решений. Условия и факторы формируются и проявляются как внутри компании (в результате управления), так и вне ее (состояние товарного рынка), их воздействие на деятельность компании может носить как непосредственный, так и косвенный характер. Во втором случае внешние факторы не оказывают прямого и срочного воздействия на деятельность компании.

Отсутствие статистической или прогнозной достоверно верифицируемой информации о запросах потребителей, величине и динамике спроса на товары, слабая предсказуемость изменений бизнес-среды компании оказывают влияние на взаимодействие с партнерами по бизнесу, на оценку возможностей и активности конкурентов [6], влечет

за собой риски планирования и принятия управленческих решений. Полностью исключить риски финансово-хозяйственной деятельности компании, как правило, не представляется возможным, но вполне реально с помощью специально разработанных мер парировать или ограничить риск (риски, их уровень) приемлемыми для компании масштабами [5].

Отметим, что существующие зарубежные и отечественные методики оценки рисков кредитования компании, как правило, используют имитационные модели оценки показателей деятельности компании, модели прогнозирования банкротств, а также методологию оценки эффективности инвестиций. Различные эмпирические комплексные показатели вероятности банкротства компании (например, коэффициенты Альтмана, Бивера и др.) частично адаптированы к российским условиям и применяются для оценки финансовой устойчивости компании [3; 2]. Но при этом не учитывается, что нормативное значение показателя принято исходя из результатов зарубежной практики бухгалтерского учета, а также аналитики, выводов и рекомендаций, не во всем адекватных реалиям отечественной нестабильной экономики. Так, например, за рубежом полагается, что нормативное значение коэффициента текущей ликвидности достижимо лишь при функционировании компании в условиях стабильной финансово-хозяйственной среды. Норматив зачастую является универсальным для компаний различных видов хозяйственной деятельности, независимо от отраслевой и региональной принадлежности, сезонных особенностей времени года.

Повышение достоверности оценок требует дифференцированного подхода к определению значений нормативных коэффициентов в различных отраслях, адаптации к динамике их функционирования. Следует подчеркнуть, что МОП позволяет исследовать и учитывать условия хозяйственной среды в ситуациях слабой предсказуемости макроэкономических показателей, а также проявления внешних и внутренних факторов (как общих, так и специфических), прямо и / или косвенно влияющих на эффективность деятельности коммерческой компании, в том числе в сфере оптово-розничной торговли. Тем самым появляются новые возможности для повышения результативности деятельности компании, повышения ее финансово-экономической устойчивости и платежеспособности.

МОП востребован в тех случаях, когда текущее планирование и прогнозирование деятельности компании на краткосрочную и обозримую перспективу не может основываться на экстраполяции показателей сложившихся тенденций ее экономической динамики. В этих случаях необходимы обоснования торговых и заемных планов компании с учетом не только действующих норм и механизмов налоговой и финансово-кредитной сферы, но и неопределенностей цен и ставок на оптовом и розничном рынках. В ситуации, когда компания использует кредитные средства для пополнения

оборотного капитала, важен вопрос об их целесообразности по текущим и прогнозируемым ставкам. Для подобных обоснований необходим методический и аналитический инструментарий, адекватно учитывающий специфические особенности оптово-розничной торговли и позволяющий генерировать возможные варианты управленческих решений с последующим отбором наиболее рациональных по заданному критерию (системе критериев).

Кроме того, оценка финансовых и экономических результатов деятельности компании важна не только для нее, но и для кредитной организации, риски которой порождаются ситуациями несвоевременного возврата или невозврата (в случае банкротства) кредитов компанией-заемщиком. Компании-заемщику необходим достоверный инструментарий не только планирования товарных потоков, ресурсов, но и оценки рисков кредитования.

Результатом деятельности коммерческой компании, как уже отмечалось выше, является получение прибыли. Объем прибыли, получаемый компанией за определенный период времени, свидетельствует об эффективности коммерческой деятельности. Компания, вне зависимости от специфики сферы своей коммерческой деятельности, озабочена способами получения и увеличения прибыли.

Наиболее подходящие для этой цели способы.

1. Рост качества обслуживания и развитие одного из важных нематериальных ресурсов компании, каким является экономический феномен лояльности ее клиентов и привлечение новых.
2. Увеличение объема продаж.
3. Снижение издержек, в том числе оптово-закупочной деятельности.

Реализация первых двух способов требует больших затрат в организацию бизнеса компании, в повышение его эффективности. При этом совершенствование отдельных сторон деятельности компании может привести к снижению ее прибыли в силу затратности мер организационных трансформаций.

Организация оптовых закупок является ключевой в компаниях розничной торговли, поскольку от ее эффективности напрямую зависит маржинальная прибыль компании, рентабельность всей деятельности.

При этом оптовая компания является связующим звеном, выполняющим важную роль логистического и финансового оператора, который создает часть добавленной стоимости в цепи поставок: производитель – оптовая сеть – розничная сеть – потребитель.

Эффективность организации планирования оптовых закупок, их объема и ассортимента является важнейшей задачей управления компании розничной торговли.

Как правило, такие компании в качестве источника пополнения оборотных средств вынуждены чаще всего привлекать коммерческие кредиты, ставки по которым в условиях отечественной нестационарной экономики не всегда достаточно точно

предсказуемы даже на обозримом горизонте планирования. В этих случаях перед компанией розничной торговли возникает актуальная задача сначала целесообразности, а затем и эффективного использования оборотных средств при организации оптовых закупок товаров в системе розничной торговли.

Другой важной проблемой является необходимость учета и прогнозирования результатов коммерческой деятельности компании в условиях колебания цен в торговых оптово-розничных сетях.

Перманентные изменения в хозяйственной среде, детерминированные в нестационарной экономике с турбулентностью ценообразования, с доступностью и стоимостью обслуживания заемных ресурсов для пополнения оборотных средств компании, влекут за собой пересмотр, по крайней мере, ее ближайших целей и путей их достижения, обозначенных ранее.

Эти изменения также обуславливают необходимость комплексного, взаимоувязанного решения задач прогнозирования результатов деятельности компании, практического применения оценки указанных рисков, парирования их угроз при разработке и реализации как текущих, так и перспективных планов компании.

Отметим, что ранее в статье [10] рассмотрен подход и его экономико-математическая реализация, позволяющие на формальном уровне оптимизировать портфель оптовых закупок товаров в ситуации детерминированных исходных данных в сфере ценообразования оптово-розничной торговли и стоимости заемных оборотных средств.

В продолжение исследования и полученных результатов, изложенных в указанной статье, ниже представлено дальнейшее развитие инструментария – разработка моделей, учитывающих факторы неопределенности исходных данных и сопутствующих в таких случаях рисков, что характерно при современном ведении отечественного розничного бизнеса.

В предлагаемой работе рассмотрены две модели: детерминированная и модель с учетом риска доходности портфеля оптовых закупок. Вторая модель базируется на дискретной модификации классической модели инвестиций в проект [4], каковым в рассматриваемом случае является портфель оптовых закупок торговой компании.

В ситуации, когда спрос на продукцию задан стохастически с известным законом распределения случайной величины, дополнительно необходимо анализировать также риск избыточных закупок и риск упущенной прибыли.

Первый тип риска связан с тем, что реальный спрос окажется ниже объема оптовых закупок товара, второй тип риска оценивается для ситуации, когда спрос на товары выше, чем объем оптовых закупок.

Еще одно продолжение предлагаемого исследования связано с оценкой чувствительности полученного оптимального решения (портфеля оптовых закупок) к параметрам внешней среды, одним из которых является, например, инфляция.

Моделирование оптимизации портфеля компании оптово-розничной торговли

Будем решать задачу формирования наиболее рационального (оптимального с точки зрения определенных менеджментом компании критериев) портфеля оптовых закупок и устойчивости получаемого решения в условиях, наиболее типичных для отечественной экономической практики: при локальном изменении розничных цен на закупаемые товары. Решение задачи требует разработки не только теоретических экономико-математических моделей, но и соответствующих численных алгоритмов оптимизации, адаптации известных методов.

Для дальнейших рассуждений нам потребуется ранее разработанная статическая (детерминированная) модель управления портфелем оптовых закупок компанией розничной торговли из упомянутой работы [10]. Детерминированность и статичность модели заключается в том, что она разработана для задачи формирования оптимального портфеля оптовых закупок товаров для случая, когда цена товаров в розничной сети заранее фиксирована. В этом заключается основное содержательное отличие новой модели от приведенной в [10].

Постановка задачи формулировалась исходя из основной функции компании оптово-розничной торговли. Сфера деятельности компании оптово-розничной торговли – доведение (доставка, продажа, сервисное обслуживание) товаров различных видов, приобретаемых по оптовым ценам, до потребителя в розничной сети. Добавленная стоимость идет на возмещение затрат компании розничной торговли и на ее прибыль. Компания заинтересована в росте дохода, в минимизации затрат и максимизации прибыли от розничной торговли в заданный менеджментом период времени. Задача решается путем закупки тех видов и объемов товаров, которые удовлетворяют цели компании в этот период. Главными ограничениями при таком виде деятельности являются оборотный капитал компании, осуществляющей оптово-розничную торговлю; наличие у оптовой компании-продавца товаров в необходимом объеме и ассортименте; потребительский спрос на товары, реализуемые в розничной сети.

Модель сформулированной таким образом задачи с детерминированными исходными данными имеет вид:

$$\sum_{i=1}^n x_i v_i \gamma_i + \left[F - \sum_{i=1}^n x_i v_i \alpha_i \right] \rightarrow \max ; \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_i v_i \alpha_i \leq F ; \quad (2)$$

$$x_i v_i \leq \int_0^T v_i(t) dt \quad i = 1, 2, \dots, n ; \quad (3)$$

$$0 \leq x_i \leq k_i, \text{ где } k_i = \frac{V_i}{v_i}; x_i \in Z^+ . \quad (4)$$

Здесь:

x_i – объем (искомые переменные) товара i -го вида, закупаемого оптом ($i = 1, 2, \dots, n$);

v_i – минимальный объем товара i -го вида при оптовой закупке ($i = 1, 2, \dots, n$);

V_i – наличие товара i -го вида на оптовом складе ($i = 1, 2, \dots, n$);

α_i – оптовая цена товара i -го вида ($i = 1, 2, \dots, n$);

k_i – количество партий минимального объема оптовых закупок товара i -го вида на складе,

$$k_i = \frac{V_i}{v_i}, (i = 1, 2, \dots, n);$$

$v_i(t)$ – прогнозная оценка спроса на товар i -го вида при его розничной цене γ_i ;

Z^+ – множество целых положительных чисел.

Функционал-критерий эффективности (1) определяет прибыль компании розничной торговли от продажи товаров всех видов $i = 1, 2, \dots, n$ в заданный период времени $(0, T)$. Условие (2) задает лимит финансовых затрат на оптовые закупки товаров всех видов $i = 1, 2, \dots, n$, который строго ограничен объемом F оборотного капитала розничной компании. Условие (3) накладывает еще одно ограничение на объем товара, закупаемого компанией оптом и продаваемого ею по розничным ценам: он не может превышать объем его прогнозируемого спроса в период времени $(0, T)$. Еще одним условием (4) ограничивается объем закупаемых оптовых товаров каждого вида: они не могут превышать объем этих товаров, имеющихся на складе оптовой компании в данный период.

Задача (1-4) в явном виде представляет собой задачу линейного целочисленного программирования. Для ее решения существует ряд методов и, в частности, метод ветвей и границ. Учитывая, что рассматриваемая модель является **NP**-трудной для задач большой размерности (номенклатура закупаемых товаров может достигать тысяч наименований), для получения приближенного решения можно использовать усеченный метод ветвей и границ. Его вычислительная схема применительно к задачам указанного вида (1-4) в различных их вариантах, а также результаты исследования устойчивости получаемых решений, рассмотрены в [10].

Применительно к коммерческой деятельности торговой компании модель задачи (1-4) усложняется в связи с необходимостью использования, как правило, прогнозной цены товара. Усложняется, поскольку в обозримой для компании перспективе розничные цены могут быть подвержены существенным колебаниям в силу изменений таких макроэкономических и региональных параметров, какими являются уровни доходов населения и безработицы, уровень инфляции, процентные ставки кредитно-банковской системы, ряд других. Сказываются и региональные природно-климатические, экологические изменения, проявления стихийных бедствий, сезонные факторы. Для определения будущей цены с учетом переносных факторов риска прибегают к эксперт-

ным оценкам, методам и моделям экстраполяции и прогноза, используется сценарный подход. Определенная таким образом будущая цена представляет собой не что иное, как случайную величину с заданным распределением вероятностей реализации ее различных значений.

С учетом неопределенностей и их рисков прогнозные розничные цены γ_i на товары i -го вида определяются следующим образом:

Здесь:

γ_i^j – j -я розничная цена товара i -го вида ($j = 1, 2, \dots, m$);

P_j – вероятность того, что j -я розничная цена товара i -го вида равна γ_i^j .

Предполагается, что величина розничной цены товара, приняв одно из возможных своих значений, сохраняется постоянной на всем интервале $(0, T)$.

Тогда математическое ожидание розничной цены $\bar{\gamma}_i$ товара i -го вида определяется по формуле:

$$\bar{\gamma}_i = \sum_{j=1}^m \gamma_i^j P_j, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

При формировании портфеля оптовых закупок компании розничной торговли важно брать в расчет, помимо ожидаемой доходности портфеля, также и волатильность доходности.

Для этого можно воспользоваться одним из результатов портфельной теории Г. Марковица, который доказывает, что количественной оценкой волатильности доходности может служить дисперсия доходности портфеля. При этом, согласно теории, дисперсия интерпретируется также и как показатель риска доходности этого портфеля.

Отсюда следует, что задачу формирования портфеля оптовых закупок для компании оптовозрозничной торговли можно сформулировать как двухкритериальную: для компании наиболее подходящим является такой портфель, который обладает не только максимальной ожидаемой доходностью, но и минимальным риском его реализации (т.е. минимальной волатильностью доходности).

Поскольку в задачах многокритериальной оптимизации, как правило, не существует допустимого решения, которое отвечает требованию оптимума двух и более критериев одновременно используется прием последовательной оптимизации.

При этом один из критериев полагается основным и далее решается задача на экстремум (максимумом или минимумом, в зависимости от по-

становки задачи) главной целевой функции, а остальные критерии переходят в разряд дополнительных ограничений задачи.

Тем самым задается, что при решении однокритериальной задачи их значения не могут быть меньше (или больше) определенных величин.

Применим этот подход для модели формирования портфеля оптовых закупок компании с учетом факторов риска.

Пусть ω_i – доля инвестиций компании в оборотном капитале F при оптовых закупках товара i -го вида. Если закупается x_i минимальных партий этого товара, то эта доля составит:

$$\omega_i = \frac{x_i v_i \alpha_i}{F} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Далее используем модель теории Г. Марковица формирования оптимального портфеля при условии, что главным критерием задачи является минимизация риска реализации искомого портфеля оптовых закупок.

Модель соответствующей задачи имеет вид:

$$\sum_{i=1}^n \delta_i^2 * \left(\frac{x_i v_i \alpha_i}{F} \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n cov_{ij} * \left(\frac{x_i v_i \alpha_i}{F} \right) * \left(\frac{x_j v_j \alpha_j}{F} \right) \rightarrow \min. \tag{5}$$

Здесь δ_i^2 – дисперсия доходности товара i -го вида, cov_{ij} – ковариация доходности товаров i -го и j -го вида, $i \neq j$. Если обозначим D_{ep} – минимально возможная доходность портфеля оптовых закупок товаров, то имеет место неравенство:

$$\sum_{i=1}^n x_i v_i (\bar{\gamma}_i - \alpha_i) \geq D_{ep}. \tag{6}$$

Граничное значение доходности может быть определено после решения задачи (1-4) в условиях, когда в качестве розничной цены берется ее математическое ожидание.

В качестве ограничений задачи выступают следующие (7-9):

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i v_i \alpha_i}{F} \leq 1. \tag{7}$$

Это ограничение есть следствие ограничения (2), где обе части неравенства поделены на F :

$$x_i v_i \leq \int_0^T v_i(t) dt, \quad i = 1, 2, \dots, n; \tag{8}$$

$$0 \leq x_i \leq \frac{V_i}{v_i}; \quad x_i \in Z^+. \tag{9}$$

Здесь $\frac{V_i}{v_i}$ – складское количество минимальных оптовых партий товара i -го вида.

Решение задачи (5-9) определяет искомый портфель оптовых закупок с нижним ограничением на ожидаемую доходность при минимальном риске его реализации.

Заключение

Наблюдение ситуации на товарных рынках, анализ статистики, экономико-математическое моделирование как метод поддержки принятия управленческих решений, позволяют менеджменту снизить издержки и увеличить маржинальную прибыль компании оптово-розничной торговли наиболее рациональным способом с точки зрения ее закупочной политики.

Основные факторы, ослабляющие эффективность прогнозирования, планирования и управления деятельностью компании оптово-розничной торговли, связаны, с одной стороны, с низкой предсказуемостью динамики экономических показателей на макро- и региональном уровнях, непосредственно финансово-хозяйственной среды компании, а с другой, – с недостаточной разработанностью арсенала методического и инструментального обеспечения стратегического и текущего менеджмента на уровне самой компании.

Для того чтобы деятельность компании была успешной, менеджменту необходима стратегия, сфокусированная на решении задач, обеспечивающих платежеспособность и финансовую устойчивость компании. Стратегический менеджмент компании должен основываться на достоверном многофакторном анализе ее текущей деятельности и адекватной оценке перспектив развития и своего места в профильном сегменте розничного рынка. Не должна и не может компания розничной торговли вкладывать собственные или заемные средства в портфель оптовых закупок, не оценив гипотетические результаты и риски инвестирования.

Отечественная хозяйственная практика требует совершенствования методологии финансового менеджмента, прежде всего в контексте повышения качества анализа и оценки финансового состояния компании.

Существующие отечественные методики оценки рисков кредитования, основанные на анализе результатов деятельности компании, а также ее финансового состояния, по нашему мнению, в недостаточной степени учитывают неопределенность хозяйственной среды, характерной для нестационарной российской экономики. Как следствие – результаты их применения не всегда адекватны реалиям и не безупречны, поскольку не отвечают требованиям надежности и достоверности. Зарубежные методики также зачастую не применимы, поскольку, во-первых, разработаны для иных, более стабильных и предсказуемых условий хозяйствования и, во-вторых, в них источником информации выступает бухгалтерская отчетность, составленная по иным стандартам: чаще всего в соответствии международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), имеющими существенные отличия от российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

Представленная в статье методология формирования и оптимизации портфеля оптовых закупок и их реализации в розничной сети является, по нашему мнению, действенным инструментом под-

держки принятия оперативно-стратегических управленческих решений в компании оптово-розничной торговли, обеспечения доходности ее активов самым рациональным способом.

Помимо методологии выбора оптового портфеля закупок при условии использования только собственных средств компании, предлагаются алгоритмы, позволяющие ее менеджменту оценить в условиях изменения цен целесообразность использования заемных средств и надежность выбранного портфеля оптовых закупок. Наконец, предлагается алгоритм учета риска при осуществлении оптовых закупок. Тем самым инструментарий МОП позволяет осуществлять поиск и обоснование управленческих решений, направленных на рост конкурентоспособности, платежеспособности и рентабельности деятельности компании оптово-розничной торговли.

Следует отметить сложность реализации МОП, всего комплекса модельно-алгоритмического, программного, информационного обеспечения инструментария поддержки принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности менеджмента компании и результатов ее оптово-розничного бизнеса. Вместе с тем, в обозримой, по нашему мнению, перспективе по мере цифровой трансформации экономики на всех уровнях финансовой и хозяйственной иерархии деятельности ее субъектов и их управленческих систем, эти трудности вполне преодолимы.

Литература

1. Ансофф И. Стратегическое управление [Текст] : сокр. пер. с англ. / А. Ансофф ; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
2. Бендиков М.А. Совершенствование диагностики финансового состояния промышленного предприятия [Текст] / М.А. Бендиков, Е.В. Джамай // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №5. – С. 80-88.
3. Бендиков М.А. Финансово-экономическая устойчивость предприятия и методы ее регулирования [Текст] / М.А. Бендиков, И.В. Сахарова // Экономический анализ: теория и практика. – 2006. – №14. – С. 5-14.
4. Виленский П.Л. и др. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика [Текст] / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Поли Принт Сервис, 2015. – 1300 с.
5. Качалов Р.М. Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения [Текст] : монография / Р.М. Качалов ; Центр. экон.-матем. ин-т РАН. – М. ; СПб. : Нестор-История, 2012. – 248 с.
6. Колесник Г.В. Анализ вертикальных эффектов конкуренции фирм на иерархических рынках [Текст] / Г.В. Колесник // Экономическая наука современной России. – 2013. – №1. – С. 25-38.
7. Колесник Г.В. Распределение прав собственности и максимизация коллективного благосостояния [Текст] / Г.В. Колесник // Экономика и математические методы. – 2012. – Т. 48 ; №2. – С. 40-50.
8. Мищенко А.В. Методы и модели управления ограниченными ресурсами в логистических системах [Текст]: учеб. пособие / А.В. Мищенко. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 185 с.
9. Мищенко А.В. и др. Модели оценки эффективности производственно-финансовой деятельности предприятия [Текст] / А.В. Мищенко, П.С. Кошелев, Л.Г. Нестерович // Аудит и финансовый анализ. – 2017. – №3-4. – С. 158-168.

10. Мищенко А.В. Модели управления оборотным капиталом торговой фирмы [Текст] / А.В. Мищенко, А.В. Таныгин // Логистика сегодня. – 2011. – №4. – С. 206-214.

Ключевые слова

Оптово-розничная торговля; компания; управление; неопределенность; моделирование; оптимизация; логистика; снижение издержек; риск.

*Бендиков Михаил Абрамович
E-mail: Mihbekov@cemi.rssi.ru*

*Мищенко Александр Владимирович
E-mail: alnex4957@rambler.ru*

*Нестерович Людмила Григорьевна
E-mail: nesterovichl@yandex.ru*

РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность темы. Принятие управленческих решений компании детерминировано условиями хозяйственной среды, которая в условиях нестационарности отечественной экономики характеризуется повышенным уровнем информационной энтропии и сопутствующих хозяйственных рисков. Неопределенность и риски подлежат оценке и учету в зависимости от меняющейся рыночной ситуации, требуют оперативного реагирования, в том числе в процессе взаимодействия компаний оптовой и розничной торговли, формирования компаниями розничной торговли оптимального портфеля оптовых закупок.

Научная новизна и практическая значимость. Авторами выполнено исследование, результатом которого является динамическая модель поддержки принятия управленческих решений, позволяющая осуществлять их поиск и обоснование. Управленческие решения направлены на обеспечение максимальной эффективности организации оптовых закупок компании, в целом ее оптово-розничной торговли. Способом достижения цели является минимизация издержек (в том числе логистических) и рисков волатильности цен на товары на оптовом и розничном рынке, а также на кредитные ресурсы в меняющейся хозяйственной среде.

Авторами рассматривается задача рациональности привлечения заемных средств с целью увеличения оборотного капитала компании.

Результатом исследования стала разработка инструментария поддержки принятия управленческих решений при формировании компанией розничной торговли портфеля оптовых закупок, наиболее рационального с точки зрения ее закупочной политики.

Сделан вывод о том, что в условиях нестационарности экономики и турбулентности ее хозяйственной среды применение разработанного инструментария для выбора и обоснования управленческих решений позволяет компании оптово-розничной торговли обеспечивать доходность своих активов самым оптимальным способом.

Результаты исследования могут быть полезными в практической деятельности торговых компаний.

Заключение. В статье представлены результаты моделирования задачи поддержки управленческих решений торговой компании, позволяющих наиболее рациональным образом осуществлять процессы формирования, оптимизации и обоснования программы ее деятельности, в том числе управления оборотным капиталом компании. Авторами получены оригинальные результаты, обладающие выраженными признаками научной новизны. Рецензируемая статья представляет научный и практический интерес. Рекомендую ее к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Колесник Г.В., д.э.н., к.ф.-м.н., проф. кафедры экономики организации Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва